

Videopódcast en España: la evolución de los contenidos de audio

[10.5281/zenodo.18336101](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336101)

Nadia **Alonso-López** | naallo1@har.upv.es
Universitat Politècnica de València , España

Carlos **López-Olano** | carlos.lopez-olano@uv.es
Universitat de València , España

José **Gamir-Ríos** | jose.gamir@uv.es
Universitat de València , España

1. El auge del pódcast y la figura del prosumidor

La evolución tecnológica y la hiperconectividad han facilitado la producción y el acceso a formatos de audio y vídeo, impulsando la consolidación del pódcast como fenómeno mediático. El usuario actual no solo consume, sino que también crea y comparte contenido, convirtiéndose en prosumidor. Esta individualización y movilidad en el consumo han hecho que el pódcast destaque por su consumo personalizado y a demanda. Desde su nacimiento en 2004, el pódcast ha experimentado una rápida expansión, integrándose en medios tradicionales y plataformas digitales. En España, [la consolidación llegó en 2016 con Podium Podcast](#), y plataformas como Spotify y Amazon han invertido fuertemente en el formato. El pódcast se ha convertido en el tercer formato de audio digital más escuchado en 2023, solo por detrás de la música digital y la radio online, y la

Citación recomendada: Alonso-López, N. López-Olano, C. Gamir-Ríos, J (2025). Videopódcast en España: la evolución de los contenidos de audio. [10.5281/zenodo.18336101](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336101)

inversión en audio digital ha crecido un 47,6% en el último año. [Más de la mitad de los internautas españoles escuchan pódcast, y el 10% lo hace a diario.](#)

2. Hibridación: del audio al videopódcast

En el contexto de convergencia mediática, surge el videopódcast, que combina audio y vídeo y se distribuye en plataformas como YouTube y Spotify. Aunque su producción es más compleja, el vídeo permite una conexión más directa con la audiencia, que valora ver las reacciones y expresiones de los presentadores. Sin embargo, el consumo sigue siendo multitarea: la mayoría escucha pódcast mientras realiza otras actividades, lo que limita la atención plena al vídeo. Spotify y YouTube han impulsado el formato, permitiendo a los creadores publicar episodios en vídeo y facilitando la visualización activa o la escucha pasiva. [El videopódcast es especialmente popular entre la Generación Z](#), habituada al contenido visual y conversacional. Para realizar este estudio, se aplicó un análisis de contenido a los 112 videopódcast más destacados en España al inicio de la temporada 2023-24, seleccionados entre los programas mejor posicionados en rankings de Spotify, Apple Podcasts e iVoox. **Solo el 31,7% de los pódcast analizados disponía de versión audiovisual.**

3. Resultados Principales

Respecto a la producción, encontramos un predominio de formatos nativos digitales (83%), principalmente independientes (55,4%). Los formatos heredados provienen casi exclusivamente de la radio, siendo la Cadena SER la emisora más representada. La presencia de branded content es reducida (7,1%). Hay una mayor presencia de hombres (67%) frente a mujeres (40,2%). Predominan los programas con un solo presentador (57,1%) o dos (28,6%). Y más de la mitad de los presentadores no tienen experiencia previa en industrias culturales.

Respecto a los contenidos, es muy destacable el hallazgo de que el género conversacional es claramente el mayoritario (79,5%), seguido del monólogo no narrativo (20,5%). Las temáticas principales son: generalista (42,9%), bienestar emocional (16,1%), economía y empresa (8%). **La intención predominante es el entretenimiento (51,8%), seguido de divulgación (36,6%).**

En cuanto a los aspectos formales, la emisión semanal es la predominante (59,8%), seguida de la diaria (14,3%). El idioma principal es el castellano (88,4%), y la duración más frecuente de entre 1 y 2 horas (45,5%). Y algo que consideramos destacable, y que pensamos desarrollar en investigaciones posteriores: más de la mitad tiene presencia en TikTok (60,7%). Hay un predominio del set profesional (51,8%), seguido del doméstico (32,1%) y estudio radiofónico (16,1%). La mayoría cuenta con realización multicámara (66,1%) y grafismos (57,1%). Y por otra parte la presencia de público es minoritaria (11,6%) y su participación es casi nula.

4. Conclusiones

El videopodcast en España se caracteriza por su natividad digital, enfoque conversacional, producción independiente y apuesta por la imagen. Plataformas como Spotify y YouTube han impulsado su crecimiento, adaptándose a las nuevas demandas de los usuarios, especialmente de los más jóvenes. El formato sigue evolucionando, integrando elementos visuales y expandiendo su presencia en redes como TikTok, aunque la monetización y la diversidad de voces siguen siendo retos pendientes.

Set de los videopodcast *Nadie Sabe nada* y *El búnquer*. Fuente: YouTube y Spotify

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.